

КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА И ИСТОРИЯ

Д.Кенжаева

к.ф.н доцент Кафедры гуманитарных наук

Л.Хайдарова

старшая преподаватель кафедры Гумманитарных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004844>

Аннотация

Семью людей, живущих на этой крохотной планете Солнечной системы, принято называть обществом. Итак, в универсальном смысле общество выражает все изменения и процессы, связанные с жизнью человека, всех времен, мест и территорий. В то же время это понятие применяется и к жизни людей на территории страны, к жизни определенных периодов цивилизации. В любом случае это общее понятие, и некоторые люди и отдельные лица называются членами общества. Историческая необходимость в том, чтобы каждое общество имело свой образ, структуру и составные части. Сферы жизнедеятельности и развития, характерные для жизни определенного общества, также имеют свои особенности.

Ключевые слова: философия, исторические, культурные, духовные ценности, человек, эпоха, философия истории.

Abstract

It is customary to call the family of people living on this tiny planet in the solar system a society. So, in a universal sense, society expresses all the changes and processes related to the life of a human being, all times, places and territories. At the same time, this concept is also applied to the life of people in the territory of a country, to the life of certain periods of civilization. In any case, it is a general concept, and some people and individuals are called members of society. It is a historical necessity for every society to have its own image, structure, and components. The spheres of living and development that are characteristic of the life of a certain society also have their own characteristics.

Key words: philosophy, historical, cultural, spiritual values, man, era, philosophy of history.

Входить

С незапамятных времен человечество жило как сообщество. Планета Земля – его вечное пространство, общая Родина. Семью людей, живущих на этой крохотной планете Солнечной системы, принято называть обществом. Итак, в универсальном смысле общество выражает все изменения и процессы, связанные с жизнью человека, всех времен, мест и территорий. В то же время это понятие применяется и к жизни людей на территории страны, к жизни определенных периодов цивилизации. В любом случае это общее понятие, и некоторые люди и отдельные лица называются членами общества. Историческая необходимость в том, чтобы каждое общество имело свой образ, структуру и составные части. Сферы жизнедеятельности и развития, характерные для жизни определенного общества, также имеют свои особенности. Изучение этого вопроса особенно важно сейчас, когда в жизни мирового сообщества и

Узбекистана происходят кардинальные изменения. Вопросы, связанные с обществом, с древних времен привлекали внимание многих специалистов. В истории науки существуют разные взгляды, идеи и учения на эту тему. Эти вопросы ярко выражены в «Авесте» и «Орхун-Енисейских каменных надписях», оставленных нашими древними поколениями, в наследии Аль-Хоразми, Аль-Бухари, Аль-Беруни, Наджмиддина Кубро, Мирзо Улугбека, Алишера Навои, Бабур и другие ученые. В восточной политической науке вопросы, связанные с обществом, имели место в работах многих ученых, таких как Конфуций, Кайковус, Низамулмульк, Мирхонд, Хондамир, Шарафуддин Али Язди. В ходе общественного развития видно, что взгляды, представления и учения об обществе развивались и совершенствовались, особенно в системе социально-философских воззрений нашего соотечественника Абу Насра Фараби и в теоретико-практическом подходе Амира Тимура и династии Тимуридов к вопросам общественного развития. В частности, как сказано в «Тузуклари Темур»: «...работу по строительству царства и содержанию государства я связал в одно правило и написал наставление (программу) по управлению царством, чтобы каждый мой трудились бы по нему дети и потомки, трудились бы - через невзгоды, многие военные походы, войны, благодать Божия и благословение и мир ему, честь благородного народа, любовь и дружба его благородных потомков и драгоценные товарищи. Они будут защищать королевство, которое представили мне». Также этой теме придается особое значение в работах таких наших мыслителей, как Ахмад Дониш, Бехбуди, Абдулла Авлони. Сегодня издается множество книг, брошюр и пособий по этому вопросу. Следует отметить, что зная сущность, устройство, законы общества, на их основе важно организовать управленческую и лидерскую деятельность. Поэтому понятие «Общество», его сущность, структура, социальные законы являются важным фактором в понимании процесса общественного развития и реформ. В связи с этим чрезвычайно важна сущность таких явлений, как определенные характеристики общества в восточной и западной философиях, точки соприкосновения, сформировавшиеся и утвердившиеся в нем западные и восточные ценности, индивидуальная свобода, гармония индивидуальности и коллективности.

В новое время необходимо обратить особое внимание на значение плюрализма и синергетического взгляда на общество в научной организации социальных процессов путем познания закономерностей его развития. Существуют разные определения того, что общество есть часть природы, то есть социальное образование, особая форма человеческого объединения, совокупность многих отношений между людьми. Общество представляет собой сложную систему, которая постоянно развивается и совершенствуется. В каждую новую эпоху возникает потребность познать сущность общества. В связи с национальной независимостью возникла потребность в новом восприятии сущности общества. Общество состоит из единства материальных и духовных факторов. До сих пор материальная и духовная жизнь в литературе резко отличались друг от друга. Однако сущность общества неразрывно связана с сущностью человека, который его формирует. Как нельзя отделить тело человека от его души, так нелогично отделять материальные и духовные стороны общества и ставить одну над другой.

Все нравственные, религиозные, научные, философские, правовые, экономические и идеологические отношения между людьми называются

общественными отношениями. Общественные объединения помогают удовлетворять материальные и духовные потребности людей. Они по существу являются необходимым условием существования человека и общества. Например, без таких ценностей, как семья, государство, образование, соседство, Родина, человек и общество теряют свою сущность. Материальная и духовная жизнь общества. К материальным потребностям человека относятся пища, одежда, жилище, транспортные средства, самозащита и продолжение рода. Духовные потребности включают познание вселенной, самосознание, мировоззрение, стремление к мудрости, знаниям, искусству, идеям, мировоззрению, красоте и духовному совершенству. Истинная сущность человека ярко проявляется в удовлетворении материальных потребностей в культурных формах. Как разумное существо человек пытается понять сущность природы и общества, гармонизировать материальный и духовный мир, изменить природу и общество в соответствии со своими целями, чтобы удовлетворить свои материальные потребности в культурных формах. Наука и техника служат орудием и важным средством удовлетворения духовных и материальных потребностей человека. Только благодаря высокой духовности человек имеет возможность рационально и полно удовлетворять свои потребности в культурных формах. Именно поэтому духовным вопросам в нашей стране уделяется особое внимание. Материальная и духовная жизнь общества создавалась в тесной связи с материальными и духовными потребностями людей. Материальная жизнь общества включает в себя: - экономические условия, необходимые для жизни и развития людей как личностей; — питание, одежда, жилье, топливо, средства связи; — производство, распределение, обмен и потребление материальных благ; — совокупность экономических отношений между людьми в процессе производства; — материальные ресурсы, природные запасы. Духовная жизнь общества включает в себя понимание мироздания, взгляды на общество и человека, теории, учения, идеи, мировоззрение, формы общественного сознания, образование, средства массовой информации, культуру, научные учреждения и др. Различные политические институты (государство, политические партии, организации, различные объединения) играют важную роль в управлении материальной и духовной жизнью общества, регулировании отношений между людьми. Политические и правовые аспекты управления сообществами также важны. Глубокое усвоение людьми политических и правовых знаний имеет важное значение для стабильного существования и развития общества. Общественное распределение труда, собственности и труда имеет несравнимое значение в развитии общества и удовлетворении материальных и духовных потребностей людей. В результате общественного распределения труда по способностям людей создаются категории, группы, слои и классы, занимающиеся определенной профессиональной деятельностью, занимающие особое место в структуре общества, вносящие определенный вклад в развитие общества.

Общество и семья. Общество и семья неразрывно связаны друг с другом. Сущность общества находит отражение в семье. В этом смысле семью можно назвать малым обществом. Каждый член общества растет в семье, учится общественным отношениям и проявляет человеческие качества. Формирование совершенного человека, подготовка его к жизни и работе – священный долг семьи. Укрепление семьи является важным условием стабильности и могущества общества. Именно поэтому

государство защищает семью. Здоровье духовно-нравственной среды в обществе во многом зависит от семейной культуры. Какова семья, таково и общество. Положение мужа и жены в семье, характер семейных отношений различен у разных народов. Реформы, проводимые в сфере духовности в годы национальной независимости в нашей стране, в первую очередь направлены на восстановление семейных ценностей и самых передовых традиций. Святость матери и женщины – узбекская ценность. В хадисе важны идеи о святости матери и женщины для улучшения семейных отношений. Великие мыслители подчеркивали, что культурный уровень общества определяется положением и положением женщины в обществе и семье. Воспитание здорового, всесторонне развитого поколения во многом зависит от духовного потенциала, знаний, настойчивости и свободы женщины. Ряд мер, реализуемых в нашей стране в последние годы, направлен на укрепление положения и роли женщины в семье и обществе. Создание республиканского научно-практического центра «Семья», целью которого является изучение проблем семьи на научной основе и их рациональное решение, также свидетельствует о том, что в нашей стране уделяется особое внимание улучшению семейных отношений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государство представляет собой отдельный институт, призванный управлять, регулировать и обеспечивать социальную стабильность общества. Государство – общечеловеческая ценность, важное достижение духовного развития человечества. По мере роста духовного потенциала общества совершенствуются формы и методы политического управления. В изменившихся исторических условиях возникает необходимость нового подхода к сущности, содержанию и задачам государства. В годы независимости, с возрождением традиций национальной государственности, организационно-реформаторская деятельность государства приобрела новый смысл и значение. В жизни общества также действуют различные коллективы, организации и объединения. Их условно можно разделить на государственные и негосударственные организации. К ним относятся политические партии, политические движения, профсоюзы, молодежные объединения, различные фонды, женские организации, объединения ветеранов, районные комитеты и другие. Все реформы, проводимые в нашей стране, направлены на повышение человеческого потенциала и построение гражданского общества в нашей стране.

Использованная литература:

1. «Философия», Оксфордский философский словарь, Блэкберн, Саймон (1994). Издательство Оксфордского университета
2. «Зарождение истории китайской философии», Сравнительные подходы к китайской философии. Куа, Энтони С.
3. Д. Резерфорд (ред.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy (Cambridge UP, 2006).
4. С. Надлер (редактор), A Companion to Early Modern Philosophy (Blackwell, 2002).
5. Шанд, Джон (ред.) Центральные труды по философии, том 3. Девятнадцатый век (Макгилл-Квинс, 2005 г.)
6. Бейсер, Фредерик С. Кембриджский компаньон Гегеля (Кембридж, 1993).

7. Секст Эмпирик, РН (= Очерки пирронизма) I.8

8. Секст Эмпирик, РН (= Очерки пирронизма) I.19-20

